

PROBLEMS IN LEARNING ENGLISH

Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna

teacher of the Department of English Language Teaching Methodology and Educational Technologies at the Faculty of Philology of the Uzbekistan State University of World Languages.

Abstract: This article provides information about the attention paid to the English language in our country and the problems that arise in teaching the English language and their solutions.

Key words: English language, teaching method, problems in English language teaching, audio materials, English language teaching system, information technology, pedagogical technology, multimedia tools, educational process, discussion, language use .

INGLIZ TILINI O'RGANISHDAGI MUAMMOLAR.

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti i filologiya fakulteti ingliz tilini o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi

Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna.

Annotatsiya:Ushbu maqolada Yurtimizda ingliz tiliga berilayotgan e'tibor hamda ingliz tilini o'rgatishda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar:Ingliz tili,o'qitish metodi,ingliz tilini o'qitishda muammolar,audio materiallar,ingliz tilini o'rgatish tizimi,axborot texnologiya, pedagogik texnologiya, multimedia vositalari, ta'lim jarayoni, bahs-munozara, tilning ishlatilishi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan globallashuv sharoitida xorijiy tillarni

puxta egallagan yosh kadrlarga talab kundan-kunga ortib bormoqda. Bu yoshlarda xorijiy tillarga qiziqishning ortishi va chet tillarini o'rganishning keng ommalashishiga sabab bo'lmoqda. Biroq, talabalar chet tillarini o'rganish jarayonida bir qator xatolarga yo'l qo'yishlari yoki ba'zi muammoli vaziyatlarga duch kelishlari sababli, ular o'rganayotgan yangi tillarga bo'lgan ishtiyoqlari tezda yo'qolib ketadigan holatlar ham mavjud. Ushbu maqolada biz chet tillarini endigina o'rgana boshlagan yoshlar yo'l qo'yadigan ba'zi xatolar, muammoli vaziyatlar va ularning tahlilini ko'rib chiqamiz.[1]Yillar, asrlar sinovidan o'tgan, ko'pni ko'rgan, bugun ozodlik havosidan nafas olib yashayotgan xalq o'z qadriyatini, insoniy sha'nini anglab yetgan, ulug' zotlarning vorislari, milliy g'ururdir. g'ururini tiklagan, xalqaro maydonda munosib o'rin egallab borayotgan, o'z kuchiga, ertangi kunimizga ishongan, yurti, farzandlari ravnaqi yo'lida intilayotgan xalqimizni hech qanday kuch to'xtata olmaydi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning 10.12.2012 yildagi "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarorlariga muvofiq yurtimizda yosh avlodga xorijiy til o'rgatish yanada kuchaytirildi. Biroq chet tilini o'rgatish juda mas'uliyatli kasb. O'qituvchilar juda bilimli va ayni paytda sabrli bo'lishi kerak. Chunki bu Til o'rganish jarayonida bolalar ko'p qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiy.Ma'lumki, ingliz va o'zbek tillari turli til oilalariga mansub.Bu til o'rganuvchilarda fonetik, leksik va grammatik qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ingliz tilini o'rganishdagi qiyinchiliklar bila tanishib chiqamiz.

Cheklangan o'quv muhiti.Cheklangan o'quv muhiti haqida gapirganda, bu sinflarda mebel mavjudligi yoki o'quv markazining joylashishini anglatmaydi. Aksariyat hollarda talabalar faqat o'qituvchi nazorati ostida ingliz tilida gapirishga harakat qilishadi. Bundan tashqari, talabalar atrofida doimiy ravishda ingliz tilida so'zlashuvchilar yo'q. Natijada, ingliz tilini o'rganish va bu tilda muloqot qilish qiyinlashadi. O'quv materiallari, ayniqsa kitoblar, audio materiallar ta'lim jarayonida yordam beradigan vositalardir. Talaba o'rganilayotgan tilga oid audio

va video topshiriqlarni bajarsa, so‘z va gaplarni talaffuz qilishni o‘rganadi. Shuni ta’kidlash kerakki, talabalar filmlar orqali o‘rganishga moyildirlar, ammo filmlarda jarang va dialektlar mavjud. Shuning uchun til o‘rganuvchilar ehtiyot bo‘lishlari kerak.[2]Jiddiylikning yo‘qligi. Shuni ta’kidlash kerakki, talabalar ko‘pincha til o‘rganishga jiddiy yondashmaydi. Grammatika qoidalariga rioya qilish, til to‘siqlari kabi muammolar o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini yo‘qotib, unga jiddiy qaramaslikka olib keladi. Aslida, aloqa tushunarli bo‘lishi uchun gaplar grammatik jihatdan to‘g‘ri bo‘lishi shart emas degan fikr bir vaqtning o‘zida ham qisman to‘g‘ri, ham qisman noto‘g‘ri ekanligiga ishonaman. Chunki suhbat davomida grammatik qoidalarni tinimsiz almashtirib, gap tuzsangiz, tilning ravonligiga putur yetadi. Talabalar mashg‘ulotlarda o‘rganilgan qoidalarga har doim ham amal qilmaydi va bajara olmaydi. Bundan tashqari, filologiya bo‘lmagan oliy o‘quv yurtlarida talabalar chet tillariga ikkinchi darajali fan sifatida qaraladilar. Afsuski, aksariyat hollarda o‘quvchilar mashg‘ulotlar davomida tilni o‘rganishadi.

Darslardan so‘ng ular talaffuz va insho yozishni mashq qiladilar va yangi so‘zlarni o‘rganishga harakat qilmaydilar. Hech kimga sir emaski, eng katta kamchiliklardan biri xatolar tuzatilganda o‘quvchilar ongida “bu mening tilim emas axir” degan fikr paydo bo‘ladi. Bu chet tilini o‘rganishga salbiy ta’sir qiladi. Tinglovchilarda ona tilidan ortiqcha foydalanish. O‘quvchilar boshqa tilni faqat undan foydalanishga majbur bo‘lganda yaxshi o‘rganadilar. O‘qituvchi talabalardan o‘rganilayotgan tilda muloqot qilishni talab qilishi kerak. Shundagina til o‘rganishda erishilgan yutuqlar, talaffuzda ravonlik darajasi oshadi. Chet tilini o‘rganish, agar u qat’iy talab qilinsa va dars davomida cheklovlar o‘rnatilsa, muvaffaqiyatli bo‘ladi.[4]Talabalarning o‘qituvchiga bog‘liqligi. O‘z ustida mustaqil ishlash, muammolarni mustaqil yechish va izlanish har qanday mavzuni yaxshi o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Talabaning har bir kichik muammo uchun o‘qituvchiga murojaat qilishi o‘quvchining qaramligini ko‘rsatadi. Bu esa o‘quvchining o‘z ustida ishlash qobiliyatini pasaytiradi.[3]Auditoriyadagi kuchli

talabalarning ustunligi.Talabalar qanchalik saralangan bo'lmasin, o'rganishda farqlar bo'ladi. Tomoshabinlarda kuchliroq o'quvchilar zaiflardan ustun turadi. Uyatchan talabalar o'quv davrida faol ishtirok eta olmaydilar. Shuning uchun munozara va mashqlarda zaif o'quvchilarni ham esdan chiqarmaslik kerak.

Xulosa:

Bir qator mumkin bo'lgan yechimlar mavjud. Ulardan biri o'quvchi tovush va so'zlarning to'g'ri talaffuzini o'rganish uchun audio materiallardan keng foydalanishi zarur. Til o'rgatishga moslashtirilgan chet tilidagi film va videolarni mustaqil tomosha qilish qisman bo'lsada ko'prik vazifasini o'taydi. Ikkinchidan, ingliz tilini o'rgatishda o'qituvchilarning ham o'rni bor, ularga motivatsiya, darsga qiziqish uyg'otishda asosiy o'rin tutadi. Bundan tashqari, til o'rgatishda turli usullardan foydalanishga e'tibor qaratish lozim, chunki bu o'qituvchilarga o'quvchilarning ingliz tilini o'rganishlari uchun qulay sharoit yaratishga va o'quvchilarning o'quv muammolarini hal qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. F.M.Muhammadjonov. «Talabalarning ingliz tilini o'rganishda duch keladigan qiyinchiliklar»Metodik qo'llanma.2011[1]**
- 2. T. Robins «Maqsadga qanday erishiladi»Metodik qo'llanma 2013. [2]**
- 3.Z.Po'latova. «Xorijiy tillarni o'rganishdagi muammolar».Metodik qo'llanma.2019[3]**
- 4.O. Hoshimov, I. Yakubov. "Methodology of teaching english" (textbook) Tashkent: "Sharq" Publishing House, 2003.[4]**